

ANALISIS DE LAS SECUELAS EN LOS DATOS SOBRE EL COSTO Y LA UTILIDAD DEL BITCOIN

ANALYSIS OF AFTERMATH IN BITCOIN COST AND UTILITY DATA

Jairit Garavit⁽¹⁾ - Giovanni Alberto Bracho Tovar⁽²⁾

1. Ingeniero Industrial, Especialista en Educación Superior y a Distancia, Msc en Educación; Peer Reviewer de Elsevier, Peer Reviewer de Publons Academy y Advisor & Peer Rewiever de Mendeley, Editor de Currículo en Revistas Academicas - Minciencias. Líder del Semillero de investigación “Integradoss” y Adscrito como Docente Investigador de la Universidad Popular del Cesar. - Valledupar, Colombia.

JairitGaravit@unicesar.edu.co

2. Ingeniero Electrónico Msc: en Ingeniería, profesor titular departamento de ingeniería electrónica y líder del grupo de investigación GINTICs - Grupo de investigación en tecnologías de la información y comunicaciones. Valledupar, Colombia. Giovannibracho@unicesar.edu.co

RESUMEN

El propósito de este estudio es examinar la relación entre las secuelas relacionadas con Bitcoin y el costo y la utilidad de Bitcoin, dentro del alcance del análisis de causalidad variable en el tiempo, con la ayuda de datos diarios que cubren el período del 1.1.2016 al 12.4.2022. La existencia de la relación en cuestión se investigó utilizando la prueba de causalidad Toda-Yamamoto basada en Bootstrap y el análisis de causalidad variable en el tiempo de Hacker y Hatemi-J. Los resultados de la prueba de causalidad obtenidos indican que existe una relación de causalidad mutua entre las secuelas sobre Bitcoin y el valor del Bitcoin, cuando se examinan los hallazgos de causalidad entre los retornos de Bitcoin y las secuelas relacionadas con Bitcoin, se puede decir que no hay causalidad entre las secuelas relacionadas con Bitcoin y los retornos de Bitcoin, pero sí hay una causalidad entre los retornos de Bitcoin y las secuelas relacionadas con Bitcoin. Además, al observar el curso de estas relaciones causales a lo largo del tiempo, se vio que la cantidad de noticias sobre Bitcoin aumentó, especialmente durante los períodos en los que el valor de Bitcoin aumentaron.

Palabras Claves: Bitcoin, Secuelas del Bitcoin, Valor del Bitcoin, Causalidad, Utilidad del Bitcoin

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the relationship between Bitcoin-related sequelae and the cost and utility of Bitcoin, within the scope of time-varying causality analysis, with the help of daily data covering the period from 1.1.2016 as of 12.4.2022. The existence of the relationship in question was investigated using the Bootstrap-based Toda-Yamamoto causality test and the Hacker and Hatemi-J time-varying causality analysis. The causality test results obtained indicate that there is a mutual causality relationship between the consequences on Bitcoin and the value of Bitcoin, when the causality findings between the returns of Bitcoin and the consequences related to Bitcoin are examined, it can be said that There is no causality between Bitcoin-related consequences and Bitcoin returns, but there is causality between Bitcoin returns and Bitcoin-related consequences. Furthermore, looking at the course of these causal relationships over time, it was seen that the amount of news about Bitcoin increased, especially during periods whenthe value of Bitcoin increased.

Keywords: Bitcoin, Aftermath of Bitcoin, Value of Bitcoin, Causality, Utility of Bitcoin

1. INTRODUCCIÓN

Las herramientas que utilizamos los seres humanos en lugar del dinero han cambiado del pasado al presente. En tiempos prehistóricos, la gente primero cubría sus necesidades mediante el trueque; Con el tiempo se empezaron a utilizar metales preciosos como el oro y la plata. El primer uso del dinero se remonta antes de Cristo, aunque en el siglo VII, se dan las primeras apariciones del papel moneda. El dinero es una herramienta que se utiliza principalmente en transacciones comerciales pero que también tiene muchas funciones y permite el intercambio de bienes y servicios. Cada país utiliza su propia moneda única para garantizar la confianza en las transacciones comerciales y eliminar problemas como la liquidez, la desconfianza y la incertidumbre [1] Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología moderna, especialmente después del siglo XIX, se han producido importantes avances en el campo de la tecnología financiera, que constituye la nueva dinámica económica del mundo. Con el desarrollo de la tecnología financiera, se han producido avances revolucionarios en muchas áreas importantes, desde la inteligencia artificial hasta contraseñas especiales creadas mediante algoritmos matemáticos (Blockchain). Con los cambios significativos en la tecnología Blockchain, se han creado monedas digitales llamadas criptomonedas y diseñadas utilizando Criptografía, una importante rama de las matemáticas. En este contexto, el interés por las criptomonedas en todo el mundo ha aumentado día a día y las criptomonedas se han generalizado.

Las criptomonedas, especialmente aquellas con una estructura descentralizada, están ganando importancia día a día porque las transacciones

internacionales se pueden realizar fácilmente y en segundos, y además están abiertas al comercio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las criptomonedas son monedas virtuales que, a diferencia de todas las monedas del sistema monetario, tienen una estructura descentralizada y son desarrolladas con algoritmos matemáticos y creadas mediante el método de contraseña, utilizando la tecnología llamada Blockchain.

Las monedas digitales producidas con la ayuda de este sistema se comercializan en una estructura de red conectada entre sí a través de cadenas de bloques, y cada nueva transacción hace que esta estructura de red se expanda. Las criptomonedas producidas por estos sistemas se registran en un bloque con la ayuda de algoritmos matemáticos y se guardan en estas billeteras que consisten en códigos especiales, llamados billeteras virtuales.

Todas estas transacciones se registran y no se permite la eliminación de estos registros. En este contexto, permite a los productores e inversores monitorear todas estas transacciones a partir de registros de bloques [2].

Bitcoin (BTC) es la primera criptomoneda del mundo producida con un método de cifrado especial (Blockchain) utilizando tecnología de criptografía. En el artículo escrito por Satoshi Nakamoto [3], Bitcoin fue propuesto como un sistema de pago innovador y se afirmó que fue creado para reducir los costos de transacción, especialmente de forma autónoma de la autoridad de instituciones intermediarias y bancos. Esta moneda digital, creada con tecnología Blockchain, funciona de forma completamente descentralizada ya que no depende de la confianza entre comprador y vendedor. Bitcoin, que también es un activo digital, también facilita la compra, venta e intercambio de otras monedas.

Las monedas digitales como Bitcoin brindan conveniencia/ventaja a sus usuarios y/o inversores de muchas maneras. Por ejemplo, el hecho de que las transacciones puedan realizarse en cualquier momento y lugar, que permita altos volúmenes de comercio con menos comisiones, es decir, menores costos de transacción, en comparación con otros métodos de pago, que no requiera procedimientos burocráticos en la emisión de dinero, y que tenga una oferta limitada han contribuido a que su popularidad aumente día a día. Cuando se examina desde una perspectiva macro, se puede afirmar que Bitcoin es un flujo que puede ser una alternativa a las instituciones financieras y al dinero y una herramienta de cobertura de riesgos para países con alto potencial de inflación [4]. En este contexto, Ammous [5] afirmó que Bitcoin será la única criptomoneda que sirva como una importante herramienta de valor en el largo plazo debido a su política monetaria confiable. Muchas criptomonedas han surgido desde la aparición de Bitcoin hasta hoy. Se cree que el aumento en el número de monedas digitales continuará día a día. Además de Bitcoin, las criptomonedas más conocidas son Ethereum (ETH), Tether (USDT), Ripple (XRP) y Litecoin (LTC). Estas criptomonedas, llamadas altcoins, fueron desarrolladas en base a la tecnología Blockchain. Las altcoins se diferencian entre sí en cuanto a las tecnologías y proyectos que ofrecen. Las altcoins en realidad se llaman competidores de Bitcoin porque son monedas diferentes que se negocian en el mismo mercado que Bitcoin [6]. Sin embargo, en términos de capitalización de mercado, el valor de Bitcoin es más alto que el de otras altcoins. En noviembre de 2022, el valor de mercado de Bitcoin es de aproximadamente 322 mil millones de dólares, mientras que el valor de mercado total de las cripto-

tomonedas es de 786 mil millones de dólares. El volumen de transacciones y la volatilidad de los precios de las criptomonedas son bastante altos. Las razones de esta alta volatilidad incluyen la oferta y la demanda en el mercado de las criptomonedas, las regulaciones, los acontecimientos actuales, las especulaciones y las noticias positivas o negativas directamente relacionadas con las criptomonedas. A pesar de los altos volúmenes de transacciones y una cuota de mercado cada vez mayor la de Bitcoin y el mercado de altcoins, aún persisten las preocupaciones sobre las monedas digitales. El hecho de que Bitcoin tenga una estructura descentralizada, tenga un alto potencial para los inversores especulativos y se utilice para el lavado de dinero aumenta las críticas a las monedas digitales [7]. Por otro lado, con los crecientes avances tecnológicos de los últimos años, el acceso a noticias en todo el mundo se ha vuelto más fácil y con ello se ha producido un aumento significativo en el número de lectores. Especialmente para las personas que comercian con Bitcoin y otras criptomonedas, la sensibilidad a las noticias ha sido eficaz en las actividades de compra y venta, en la gestión de carteras y también en la determinación de predicciones de precios futuros. Las noticias positivas o negativas transmitidas a los inversores por los medios de comunicación han provocado cambios significativos en el precio de Bitcoin; Tales como: Prohibiciones gubernamentales, impuestos, piratería de intercambios de criptomonedas, estafas y consumo excesivo de energía de las criptomonedas, etc. Así como las noticias negativas provocaron una disminución en el precio de Bitcoin, las noticias sobre algunas empresas importantes que aceptaron el uso de criptomonedas y aceptaron oficialmente

criptomonedas en sus países también llevaron a un aumento en el precio de Bitcoin [8]. Como ejemplo de este tipo de noticias, con la noticia de que China prohibió Bitcoin en diciembre de 2013, Bitcoin cayó por debajo de los mil dólares. Luego, en enero de 2014, la empresa Zynga comenzó a probar el pago con Bitcoin, lo que volvió a aumentar el precio de Bitcoin a más de mil dólares. Stripe, el popular sistema de pago en EE.UU., abrió sus puertas a Bitcoin en febrero de 2015. Sin embargo, con la noticia de que Barclays, BBVA, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, JP Morgan, States Street, Royal Bank of Scotland y UBS, que se encuentran entre los principales bancos del mundo, se reunirán para explicar los principios de las transacciones con respecto a Bitcoin, Bitcoin subió a su nivel más alto en 2015. ha alcanzado el nivel. Con la noticia de que Japón y Corea del Sur reconocieron oficialmente Bitcoin en 2017, Bitcoin rompió un récord y subió a 3 mil 785 dólares en agosto de 2017. Tras esta noticia, la noticia de que el gobierno chino impondría restricciones y regulaciones a los intercambios de criptomonedas provocó una caída de casi el 34% en el precio de Bitcoin. Sin embargo, la decisión del gobierno chino de cerrar las bolsas de Bitcoin y los debates del congreso estadounidense sobre la regulación de Bitcoin no redujeron el interés en Bitcoin, que se compara con un activo valioso como el oro, y no pudieron impedir el ascenso de Bitcoin [9]. En noviembre de 2017, el precio de Bitcoin se acercó al umbral de los 10 mil dólares desde aproximadamente 4 mil dólares. Inmediatamente después del aumento, CBOE (Chicago Board Options Exchange), CME (Chicago Mercantile Exchange) y NASDAQ, una de las bolsas de futuros más grandes del mundo, anunciaron que las transacciones de futuros se

realizarán con Bitcoin. Inmediatamente después de los anuncios, con la noticia de que la bolsa CBOE iniciará transacciones de futuros con Bitcoin a partir del 10 de diciembre de 2017 y que APMEX, la empresa de compra y venta de metales preciosos más grande de EE. UU., también comenzará a recibir pagos en Bitcoin, el precio de Bitcoin ascendió a 20 mil dólares al 17 de diciembre de 2017. Sin embargo, Bitcoin causó pérdidas a muchos inversores en 2018, con las noticias de prohibición de Corea del Sur y la noticia de que el gobierno chino impondría restricciones a los intercambios de criptomonedas centrípetas, hubo caídas significativas en el precio de Bitcoin. Por otro lado, el aplazamiento de los fondos cotizados en bolsa, denominados ETF (Exchanged Traded Fund) para Bitcoin, y la noticia del fork de Bitcoin Cash también se consideran razones importantes para que el precio de Bitcoin caiga por debajo de los 3.500 dólares en diciembre de 2018. En febrero de 2019, cuando NASDAQ añadió Bitcoin y Ethereum a su índice global de servicios de datos, el precio de Bitcoin aumentó un 20% y alcanzó el nivel más alto de los últimos cinco meses. La epidemia de COVID-19, que surgió a finales de 2019, tuvo un impacto positivo en el precio de Bitcoin. Porque con la epidemia, los países necesitan subsidiar muchos sectores y realizar pagos de transferencias para minimizar los efectos de la epidemia. En este contexto, los bancos centrales de los países tuvieron que aumentar la oferta monetaria tanto para subsidiar los sectores como para cubrir los gastos de transferencia. Sin embargo, según la teoría cuantitativa planteada por Fisher en el siglo XIX en su estudio; Se ha dicho que el valor del dinero es directamente proporcional a la oferta de dinero, es decir, a la cantidad de dinero. De hecho, se cree que el aumento de la

oferta monetaria por parte de los bancos centrales durante el período COVID-19 aumentó directamente todos los precios dentro del país, es decir, provocó inflación y, por lo tanto, la gente invirtió más en criptomonedas para escapar. La inflación y, por tanto, el precio de Bitcoin se acercó a los 30 mil dólares en 2020. Para 2021, con las inversiones corporativas de Bitcoin, las mejoras en Lightning Network, El Salvador aceptando Bitcoin como su moneda oficial y la compañía Tesla propiedad de Elon Musk anunciando que ha comprado \$1.5 mil millones de dólares en Bitcoin, el precio de Bitcoin aumentará a 50 mil. dólares superó el dólar. Tras la noticia de que Elon Musk aceptó Bitcoin como unidad de pago en Tesla. Bitcoin rompió un nuevo récord al alcanzar los 63 mil dólares en 2021. Por lo tanto, ha habido cambios significativos en el valor de Bitcoin con los problemas económicos causados por el COVID-19 en el mundo, las noticias históricas de inflación y la señal de aumento de las tasas de interés de la FED. Con la noticia de que la FED aumentará los tipos de interés en 75 puntos básicos el 15 de junio de 2022, especialmente en relación con la inflación más alta en 41 años en EE.UU., Bitcoin cayó gradualmente por debajo de los 20.500 dólares. En este contexto, podemos decir que las noticias positivas o negativas de Bitcoin que aparecen en diferentes momentos juegan un papel importante en el precio de Bitcoin. El interés de los medios por las criptomonedas, especialmente Bitcoin, aumenta especialmente durante los períodos en los que los precios aumentan. Esto hace que sea importante investigar la relación entre los precios y rendimientos de Bitcoin y las noticias relacionadas con Bitcoin. Además, es importante investigar si esta relación se intensifica en períodos de mayores movimientos de pre-

cios, como sugerimos. Con base en esta motivación, el objetivo del estudio es examinar la relación entre las noticias relacionadas con Bitcoin y el valor y la utilidad de Bitcoin dentro del alcance del análisis de causalidad que varía en el tiempo. En este sentido, el estudio pretende llenar un vacío importante en la literatura. En la siguiente parte del estudio, se examinará la literatura relevante. Luego se presentará el conjunto de datos y la metodología econométrica. Después de la sección donde se examinan los hallazgos, los hallazgos se evaluarán en la sección de conclusiones.

2. LITERATURA

En los últimos años, el mercado de las criptomonedas se ha vuelto popular, especialmente con los importantes avances en el campo de la tecnología financiera (FinTech). En este contexto, se puede observar que los estudios sobre Bitcoin han aumentado en los últimos años y han ganado importancia para los investigadores. En la investigación de la literatura, los estudios que examinan el efecto de las noticias de Bitcoin en el precio de Bitcoin; En la sección de análisis se ve que generalmente se prefieren períodos mensuales o anuales para los datos incluidos en el análisis. Además, en la sección de métodos de los estudios de la literatura, generalmente se prefieren los métodos estadísticos y un estudio que tenga en cuenta los efectos temporales de los datos obtenidos, es decir, se examina si existe alguna relación entre el valor de Bitcoin y las noticias (secuelas) sobre Bitcoin según el tiempo y el período, no se ha encontrado en la literatura que hemos obtenido. En este contexto, nuestro estudio tiene en cuenta los efectos temporales de la alta densidad de noticias y la alta volatilidad de los valores del mismo, con respecto a Bitcoin y ofrece un método.

Por otro lado, salvo [8], en ninguno de los estudios que hemos resumido en la Tabla 1 se ha encontrado ningún estudio que tenga en cuenta todas las secuelas sobre Bitcoin (noticias macroeconómicas, noticias negativas, noticias positivas, noticias de periódicos, noticias de internet). y artículos sobre el tema, etc.). Solo [8] tuvo en cuenta estas noticias en su estudio, pero la diferencia entre nuestro [] es que investigamos el efecto de las secuelas sobre Bitcoin, tanto en el valor de Bitcoin como en la utilidad de Bitcoin. Además, este estudio difiere del realizado por [8] en cuanto al método.

Invest.	Periodo	Método	Variables	Conclusión
[10] Al-Kharashi et al. (2018)	2010:M7, 19-2017:M2, 7	Modelo Black-Litterman	Precio del oro, Bitcoin precio, positivo/negativo macroeconómico noticias	El efecto de las noticias macroeconómicas tanto negativas como positivas es efectivo en precios del oro que Bitcoin.
[11] Forni (2019)	2017:M6-2018:M6	Modelo Black-Litterman	Noticias Bitcoin Retornos Bitcoin	El efecto de las noticias sobre el precio de Bitcoin es significativo.
[12] Corbo et al. (2020)	2010:M7, 19-2019:M9, 30	Regresión, análisis y prueba de robustez	Noticias de PIB, desempleo, IPC, bienes/consumos duraderos, rentabilidad de Bitcoin y cierre del S&P 500	Noticias de bienes duraderos/desempleo aumentaron los retornos de Bitcoin, no se encontró una relación entre las noticias sobre el PIB y el IPC y las utilidades de Bitcoin.
[13] Entropo et al. (2020)	2017:M12-2019:M3	VECM, VIF y Co-integración	Secuelas macroeconómicas, valor del spot de Bitcoin y mercado de futuros	Las noticias en EE.UU. no tienen un efecto significativo en la predicción del valor de Bitcoin.
[14] Rognono et al. (2020)	2012:M1-2018:M11	Prueba de robustez VAR	Valor de Bitcoin, sentimiento/monedas seleccionadas	Sólo las secuelas positivas en criptomonedas da impacto utilidades Bitcoin los inversores ignoran las negativas.
[15] Caglar y Yavuz (2021)	2009:M1, 1-2019:M7, 31	Redes neuronales artificiales	Noticias del periódico y valor del Bitcoin.	Noticias periódicas relacionadas con las criptomonedas afectan la predicción del valor del Bitcoin.
[16] Raja (2022)	2018-2020	Asignación latente de Dirichlet (LDA)	Noticias sobre criptomonedas, sentimiento de los medios y valor de Bitcoin	Los efectos de noticias sobre criptomonedas en los medios sobre las criptomonedas son significativos.
[8] Sapkota (2022)	2012:M1-2021:M8	Modelo de variabilidad autorregresiva heterogénea (HAR-RV)	Sentimiento de las noticias y valor del Bitcoin	Sensibilidad a las noticias de los medios juega un papel eficaz en la variabilidad del valor del Bitcoin.
[17] Muzic y Grzina (2022)	2015:M1, 1-2021:M1, 29	Modelo de variabilidad autorregresiva heterogénea (HAR-RV)	Valor del Bitcoin, S&P 500, bonos del tesoro a 2 y 10 años (EE.UU.)	las noticias negativas tienen un mayor impacto en los rendimientos de Bitcoin.

Tabla 1. Literatura empírica

Cuando se examina la literatura; [12] y [13], en todos los demás estudios, las noticias macroeconómicas de los medios, y países relacionadas con Bitcoin se ven afectadas por Bitcoin, tienen un impacto en el valor y/o la utilidad

3. CONJUNTO DE DATOS, MODELO Y MÉTODO.

En esta sección, se examinó la relación entre las noticias de Bitcoin, los precios de Bitcoin y los rendimientos de Bitcoin con la ayuda de datos diarios que cubren el período del 1.1.2016 al 17.4.2022.

El período cubierto por el estudio es el período con mayor densidad de noticias sobre Bitcoin. La razón principal para elegir datos diarios en el estudio es obtener resultados más confiables del análisis al aumentar la frecuencia y el número de observaciones. En este contexto, los datos de noticias sobre Bitcoin utilizados en el estudio fueron publicados por Lexis Nexis Academic; obtenido de la base de datos. Los datos sobre los valores de Bitcoin se obtuvieron de la base de datos de investing.com.

Figura 1. Gráfico de datos del valor Bitcoin (a)

Garavit, J. 2023 - Fuente; deinvesting.com

Figura 2. Gráfico de datos de Bitcoin News (b)

El gráfico 1 muestra el gráfico que muestra los valores de Bitcoin (a) y las cifras de noticias de Bitcoin (b) para el período analizado. En consecuencia, podemos afirmar que el aumento de valores de Bitcoin y el aumento de las noticias de Bitcoin se produjeron en los mismos períodos. Por otro lado, las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) expresan la modelización teórica de nuestro estudio. Número de modelo (1); El modelo número (2) examina el impacto de las noticias de Bitcoin en el valor de Bitcoin; El modelo número (3) examina el efecto del valor de Bitcoin en las noticias de Bitcoin; El efecto de las noticias de Bitcoin en las utilidades de Bitcoin y el último modelo numerado (4); Su objetivo es examinar el impacto de los rendimientos de Bitcoin en las noticias de Bitcoin.

$$1. \ln BTCPrice_t = \alpha_0 + \alpha_1 BTCNEWS_t + \varepsilon_{1t}$$

$$2. \ln BTCNEWS_t = \beta_0 + \beta_1 BTCPrice_t + \varepsilon_{2t}$$

$$3. \ln BTCRen_t = \delta_0 + \delta_1 BTCNEWS_t + \varepsilon_{3t}$$

$$4. \ln BTCNEWS_t = \lambda_0 + \lambda_1 BTCREN_t + \varepsilon_{4t}$$

Por otro lado, los rendimientos de Bitcoin se calcularon con la fórmula de la ecuación (5).

$$5. BTCRen_t = \frac{BTCPrice_t - BTCPrice_{t-1}}{BTCPrice_{t-1}} * 100$$

Cuando miramos las series utilizadas en el estudio aquí BTCR en Retorno de Bitcoin; BTC muestra el valor de Bitcoin. En consecuencia, al calcular las utilidades de Bitcoin, es el valor que obtenemos cuando restamos el valor de Bitcoin de hoy del valor de Bitcoin del período anterior y lo dividimos por el valor de Bitcoin del período anterior. Al examinar la relación entre las noticias de Bitcoin y los valores, y las utilidades de Bitcoin, primero se investigaron las propiedades de raíz unitaria de la serie. En este contexto, en el estudio se utilizaron las pruebas de raíz unitaria de ADF y 20. La razón principal para utilizar estas pruebas es que son las pruebas más utilizadas y válidas en la literatura en forma lineal.

Posteriormente, se investigaron las relaciones de causalidad entre las variables consideradas con el Test de Causalidad Toda-Yamamoto basado en Bootstrap desarrollado por [18]. Esta prueba se basa en la prueba de causalidad de Toda-Yamamoto [19], y la prueba de causalidad de Toda-Yamamoto [19] es una prueba que se puede utilizar sin tomar la diferencia de las series en los casos en que las variables no son estacionarias al nivel nivel. De esta forma se evita la pérdida de información en las variables por diferenciación. [19] propone un modelo VAR extendido con valores rezagados de las variables consideradas en la prueba de causalidad, y este modelo se puede mostrar como en la ecuación (6).

$$6. Y_t = v + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Aquí, y_t y ε_t representan vectores dimensionales, n el grado de integración, p la longitud del rezago es la matriz de parámetros determinada por criterios de información. Cuando las series están integradas, el siguiente (+) modelo es válido.

$$7. Y_t = \hat{\nu} + \hat{A}_1 Y_{t-1} + \dots + \hat{A}_p Y_{t-p} + \dots + \hat{A}_{p+d} Y_{t-p-d} + \hat{\varepsilon}_t$$

En el modelo, es el mayor grado de integración. Por otro lado, podemos acortar el modelo de la siguiente manera:

$$8. Y = \hat{D}Z\hat{\delta}$$

Si abrimos este modelo:

$$Y := (y_1, \dots, y_T), (n \times T) \quad (9)$$

$$\hat{D} := (\hat{\nu}, \hat{A}_1, \dots, \hat{A}_p, \dots, \hat{A}_{p+d}), (n \times (1 + n(p+d))) \quad (10)$$

$$Z_t := \begin{bmatrix} 1 \\ Y_t \\ Y_{t-1} \\ \vdots \\ Y_{t-p-d+1} \end{bmatrix}, ((1 + n(p+d)) \times 1). \quad (11)$$

$$Z := (Z_0, \dots, Z_{T-1}), (n \times ((1 + n(p+d)) \times T)) \quad (12)$$

$$\hat{\delta} := (\hat{\varepsilon}_1, \dots, \hat{\varepsilon}_T), (n \times T) \quad (13)$$

En la prueba de Toda-Yamamoto [80], la hipótesis nula es "Granger no es la causa". Se propone la siguiente prueba MWALD para probar la hipótesis nula:

$$14. MWALD = \hat{C}\beta' [C((Z'Z)^{-1} \oplus S_U)C']^{-1} C\beta$$

En la ecuación (14) $\square$; es el multiplicador de coronas. S (Es la matriz de varianza-co-

varianza del término de error obtenida de la estimación del modelo número 8). C , $p \times n$ ($1 + n(p+d)$) muestra la matriz. El estadístico de prueba MWALD es asintóticamente χ^2 . Se supone que los términos de error obtenidos de la estimación tienen una distribución normal. [18] utilizaron simulaciones de Monte Carlo para mostrar que el estadístico de prueba tenderá a rechazar la hipótesis nula en los casos en que el término de error tenga heterocedasticidad y no esté distribuido normalmente. Por este motivo, consideraron más apropiado utilizar la distribución bootstrap y afirmaron que así daría mejores resultados. También afirmaron que la prueba MWALD se acercaría a su verdadero valor:

En la prueba de [18], se utilizó el criterio de información de [18] desarrollado por [18] para determinar la longitud del rezago y la prueba en cuestión se da en la ecuación (15):

$$HJC = \ln(\text{Det}\hat{\Omega}_j) + J \left[\frac{n^2 \ln T + 2n^2 \ln(\ln T)}{2T} \right]$$

Mientras que Ω en la ecuación (15) muestra la estimación de máxima verosimilitud de la matriz de varianza-covarianza en el rezago número J , T es el tamaño de la muestra. [21] afirmó que las relaciones causales entre variables pueden cambiar con el tiempo. En este contexto, en el ámbito del análisis de causalidad variable en el tiempo se examina cómo se mueven las relaciones de causalidad entre las series a lo largo del período. En base a esto, primero se determina la sub muestra en la que se realizará el análisis. En este contexto, el número de observaciones de sub muestra en nuestro estudio es 1074 tomado. Por tanto, se realizan pruebas de causalidad para las primeras 107 observaciones. Luego, se elimina la primera observación de la mues-

tra y se agrega una nueva observación a la última observación y se realiza nuevamente la prueba de causalidad en el nuevo rango de 107 observaciones. Esta situación se mantiene hasta llegar a las últimas 107 observaciones. Para probar la importancia de las estadísticas de prueba obtenidas como resultado del análisis, cada observación se normaliza con valores críticos de arranque que varían en el tiempo. Posteriormente, las estadísticas de la prueba WALD obtenidas del análisis se convierten en gráficos.

4.RESULTADOS

4.1 Prueba de Raíz Unitaria

En el estudio, se aplicaron las pruebas de raíz unitaria ADF ([22] aumentada) y PP [20], desarrolladas para probar si la serie de variables es estacionaria, y los resultados obtenidos de la prueba de raíz unitaria se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la prueba de raíz unitaria

Variables	Prueba de raíz unitaria del ADF: constante		Prueba de raíz unitaria del ADF: constante y de tendencia	
	Estadísticas de prueba	Duración del retraso	Estadísticas de prueba	Duración del retraso
BTC Noticias	-2.905**	23	-3.525**	23
BTC Valor	-0.907	0	-2.053	0
BTC Ren	-49.856***	0	-49.592***	0
ΔBTC Noticias	-48.704***	0	-48.698***	0
ΔBTC Valor				
ΔBTC Ren				

Variables	Prueba de raíz unitaria PP: constante		Prueba de raíz unitaria PP: constante y de tendencia	
	Estadísticas de prueba	Banda ancha	Estadísticas de prueba	Banda ancha
BTC Noticias	-21.081***	32	-91.547***	23
BTC Valor	-0.882	1	-2.042	2
BTC Ren	-49.524***	8	-49.533***	8
ΔBTC Noticias	-48.707***	2	-48.701***	2
ΔBTC Valor				
ΔBTC Ren				

Tabla 2. Resultados de la prueba de raíz unitaria.

En la prueba ADF, la duración máxima del retraso se tomó como 26. Se utilizó el criterio de información de Schwartz para determinar la duración de los retrasos. Prueba PP El ancho de banda se determinó mediante el método de Bartlett-Kernel. ***, ** y * indican niveles de significación estadística del 1%, 5% y 10%, respectivamente. Los valores críticos para estos niveles son -3.433, -2.863 y -2.567, respectivamente, para el modelo constante; para el modelo con cons-

tante y tendencia es -3,962, -3,412 y -3,128. Como se ve en la Tabla 2, se puede afirmar que tanto en la prueba de raíz unitaria ADF como en la prueba de raíz unitaria PP, las series BTC Noticias y BTC Ren son estacionarias en el nivel, pero la serie BTC Valor no es estacionaria en el nivel, por lo que es se vuelve estacionario tomando la diferencia de primer orden.

4.2. Prueba de Causalidad

La Tabla 3 muestra los resultados de la prueba de causalidad Toda-Yamamoto basada en Bootstrap desarrollada por [18].

Hipótesis de nulidad	Estadísticas de prueba	Demora	Valores críticos		
			1%	5%	10%
BTC					
Noticias →	108.031***	15	32.171	25.891	22.832
BTC Valor					
BTC Valor					
→ BTC	53.041***	15	30.889	25.264	22.451
Noticias					
BTC					
Noticias →	10.791	7	18.855	14.171	12.166
BTC Ren					
BTC Ren →	12.755*	7	19.077	14.232	12.110
BTC Noticias					

Tabla 3. Resultados de la prueba de causalidad

Nota. ***, ** y * indican niveles de significación estadística del 1%, 5% y 10%, respectivamente. Cuando se examinan los hallazgos obtenidos en este contexto, se ve que existe una relación de causalidad mutua entre las noticias sobre Bitcoin (BTC Noticias) y el valor de Bitcoin (BTC Valor).

Por otro lado, cuando se examinan los hallazgos de causalidad entre el retorno o utilidad de Bitcoin (BTC Ren) y las noticias relacionadas con Bitcoin (BTC Noticias), se ve que no existe una relación de causalidad entre las noticias relacionadas con Bitcoin (BTC Noticias) y la utilidad de Bitcoin (BTC Ren). por otro lado, no existe una relación de causalidad entre las utilidades de Bitcoin (BTC Ren) y Bitcoin, se puede decir que sí existe una relación de causalidad hacia las noticias relacionadas con (BTC Noticias).

Cuando se examinan los resultados de causalidad obtenidos, la relación de causalidad mutua entre el valor de Bitcoin y las noticias relacionadas con Bitcoin que muestra que los inversores deben invertir teniendo en cuenta las noticias relacionadas con Bitcoin al invertir en el mercado de Bitcoin.

Porque, así como las noticias sobre Bitcoin afectan el valor de Bitcoin, las subidas o bajadas del valor de Bitcoin afectan a la cantidad de noticias sobre Bitcoin.

Esta situación también es consistente con la propuesta que planteamos en la introducción.

Por otro lado, se obtuvo una relación de causalidad unidireccional entre la utilidad de Bitcoin y las noticias de Bitcoin. En los períodos en los que aumentan las utilidades, también aumenta el número de noticias,

especialmente con la influencia de las herramientas de las redes sociales, y la atención de los medios se dirige a los cripto activos.

Sin embargo, parece que las noticias sobre Bitcoin no son la razón de las utilidades de

Bitcoin. Esta situación se debe a la extrema volatilidad de los rendimientos de Bitcoin, y los rendimientos pueden moldearse de acuerdo con diferentes comportamientos del mercado en lugar de las noticias de Bitcoin. [21] afirmó en su estudio que las relaciones de causalidad pueden cambiar con el tiempo debido a razones económicas o políticas. En este contexto, se analizaron a lo largo del tiempo las variables obtenidas en el estudio. Los resultados cambiantes del análisis de causalidad se muestran con la ayuda de las figuras 3 y 4.

Figura 3. BTC Noticias BTC Valor (a)

Garavit, J. 2023 - Fuente; deinvesting.com

Figura 4. ValorNoticias (b)

La figura 3. Análisis de causalidad que cambia en el tiempo. De acuerdo con los resultados del análisis de causalidad variable en el tiempo que obtuvimos,

podemos afirmar que existe una relación de causalidad en los períodos en que las series de los Cuadros 3 y 4 se encuentran por encima de un valor para las variables en cuestión. En este contexto, cuando se examina la figura 3 (a),

las noticias sobre Bitcoin pueden considerarse como una de las razones importantes de los movimientos en los valores de Bitcoin, especialmente en los períodos en los que los valores de Bitcoin aumentaron, por ejemplo, en 2017, 2018, 2020 y 2021.

De manera similar, cuando se examina la Figura 4 (b), se puede decir que las noticias sobre Bitcoin también aumentaron, especialmente en períodos similares en los que aumentaron los movimientos de los valores citados. Las fechas en las que las relaciones de causalidad son válidas también se presentan en la Tabla 4. En consecuencia, es posible decir que existen relaciones causales duraderas, especialmente en períodos de aumento de los valores.

Por lo tanto, es posible decir que los aumentos de valores en Bitcoin y los flujos de noticias relacionados con Bitcoin se retroalimentan entre sí.

BTC Noticias $\Rightarrow$ BTC Ren	# días	BTC Ren $\Rightarrow$ BTC Noticias	# días
17.08.2016-04.10.2016	49	17.02.2017-28.02.2017	10
23.02.2017-28.02.2017	6	12.03.2017-17.03.2017	6
02.04.2019-12.04.2019	11	20.01.2018-27.01.2018	8
19.04.2019-03.06.2019	46	02.02.2018-11.03.2018	38
12.03.2020-31.05.2020	81	15.03.2018-23.03.2018	9
27.05.2020-12.06.2020	17	16.09.2018-23.09.2018	8
19.06.2020-25.06.2020	7	19.04.2019-03.06.2019	36
17.11.2020-25.11.2020	9	09.06.2019-17.06.2019	9
30.11.2020-14.01.2021	46	30.05.2020-12.06.2020	14
08.02.2021-21.02.2021	14	10.07.2020-16.07.2020	7
23.09.2021-14.10.2021	22	30.11.2020-21.01.2021	53
07.11.2021-21.12.2021	45	08.02.2021-24.02.2021	17
02.02.2022-22.02.2022	21	23.09.2021-24.10.2021	32
		26.11.2021-03.12.2021	8
		12.12.2021-21.12.2021	10

Tabla 4. Las fechas de causalidad cambian con el tiempo

Figura 5. Análisis de causalidad que cambia en el tiempo

Figura 6. Análisis de causalidad que cambia en el tiempo

Nota. Se tuvieron en cuenta los días con 5 o más días consecutivos de causalidad. Figura 5 y 6 Análisis de causalidad que cambia en el tiempo.

Por otro lado, el Gráfico 5 examina la relación de causalidad variable en el tiempo entre las noticias de Bitcoin y los retornos o utilidades de Bitcoin. Como recordará, hubo una causalidad entre los retornos de Bitcoin y las noticias de Bitcoin. En este contexto, el aumento de los valores de Bitcoin, especialmente después de 2020, y el consiguiente aumento de los rendimientos han provocado un aumento de las noticias sobre Bitcoin. Por otro lado, se puede concluir que las noticias sobre Bitcoin no eran el motivo de las devoluciones de Bitcoin. Una situación similar es válida en el análisis de causalidad variable en el tiempo, y especialmente la causalidad parece surgir con las políticas monetarias y fiscales expansivas implementadas inmediatamente después de la pandemia de COVID-19. Estos hallazgos también se pueden ver en las fechas en que se observan las relaciones de causalidad presentadas en la Tabla 5.

BTC Noticias $\Rightarrow$ BTC Ren	# días	BTC Ren $\Rightarrow$ BTC Noticias	# días
17.08.2016-04.10.2016	49	17.02.2017-28.02.2017	10
23.02.2017-28.02.2017	6	12.03.2017-17.03.2017	6
02.04.2019-12.04.2019	11	20.01.2018-27.01.2018	8
19.04.2019-03.06.2019	46	02.02.2018-11.03.2018	38
12.03.2020-31.05.2020	81	15.03.2018-23.03.2018	9
27.05.2020-12.06.2020	17	16.09.2018-23.09.2018	8
19.06.2020-25.06.2020	7	19.04.2019-03.06.2019	36
17.11.2020-25.11.2020	9	09.06.2019-17.06.2019	9
30.11.2020-14.01.2021	46	30.05.2020-12.06.2020	14
08.02.2021-21.02.2021	14	10.07.2020-16.07.2020	7
23.09.2021-14.10.2021	22	30.11.2020-21.01.2021	53
07.11.2021-21.12.2021	45	08.02.2021-24.02.2021	17
02.02.2022-22.02.2022	21	23.09.2021-24.10.2021	32
		26.11.2021-03.12.2021	8
		12.12.2021-21.12.2021	10

Tabla 5. Las fechas de causalidad cambian con el tiempo

Nota. Se tuvieron en cuenta los días con 5 o más días consecutivos de causalidad.

4. CONCLUSIÓN

En este estudio, las noticias sobre Bitcoin y la relación entre el valor y las utilidades de Bitcoin se examinaron con la ayuda de datos

diarios que cubren el período del 1.1.2016 al 12.4.2022. En el análisis, la prueba de causalidad Toda-Yamamoto basada en Bootstrap de [18] y el estudio de [21] utilizaron un análisis de causalidad variable en el tiempo, teniendo en cuenta la afirmación de que la relación de causalidad puede cambiar con el tiempo debido a razones económicas y políticas. En el estudio, en primer lugar, se aplicaron a las variables las pruebas de raíces unitarias ADF (Extended Dickey-Fuller) y PP (Philips-Perron) para conocer los niveles de estacionariedad de las series y comprobar si las series contienen raíces unitarias. Cuando se evalúan los hallazgos obtenidos como resultado de la prueba de raíz unitaria, podemos afirmar que las series BTC Noticias y BTC Ren son estacionarias a nivel tanto en la prueba de raíz unitaria ADF como en la prueba de raíz unitaria PP, pero la serie BTC Valor no es estacionaria. en el nivel, por lo que se vuelve estacionario tomando la diferencia de primer orden. Cuando se examinan los hallazgos del análisis de causalidad que obtuvimos, existe una relación de causalidad mutua entre los valores de Bitcoin y las noticias de Bitcoin. Los hallazgos de causalidad que cambian con el tiempo también respaldan esta situación. Especialmente cuando los dos resultados y los movimientos de valores de Bitcoin se evalúan juntos, se ve que la relación en cuestión aumenta durante los períodos de aumento de precios. Ésta también es una situación esperada. Porque los aumentos inusuales de valores en Bitcoin provocan un mayor interés en Bitcoin y, por lo tanto, más noticias sobre Bitcoin. De igual forma, el aumento en el número de noticias sobre Bitcoin hace que aumente el interés por Bitcoin y por ende la demanda. Esta situación provoca un aumen-

to en los valores de Bitcoin. Por tanto, las dos variables llegan a una posición en la que se retroalimentan mutuamente. [27] Por otro lado, a partir de los resultados del análisis se obtuvo una relación causal entre las utilidades de Bitcoin y las noticias de Bitcoin. Se puede afirmar que en periodos en los que aumentan las utilidades, aumentan las noticias sobre Bitcoin, también con la influencia de las redes sociales. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que no existe una relación causal entre las noticias relacionadas con Bitcoin y las utilidades de Bitcoin. En los análisis de causalidad que varían en el tiempo, aunque existe causalidad entre las noticias relacionadas con Bitcoin y las utilidades de Bitcoin en determinadas fechas, se puede decir que esta relación de causalidad es limitada en general. La razón principal de esta situación es que las utilidades de Bitcoin dependen de diferentes indicadores (comportamiento del mercado, comportamiento de los inversores, etc.) en lugar de noticias relacionadas con Bitcoin. Cuando los hallazgos del estudio se evalúan en conjunto, los hallazgos en la literatura de los siguientes autores [23], [24], [11], [14], [15], [25]. [8], se evidencian que son consistente con los hallazgos obtenidos de sus estudios. [26] Es un hecho que el uso de criptomonedas, especialmente Bitcoin, con fines especulativos está muy extendido en la actualidad. En este sentido, se hacen más noticias durante los periodos en los que los valores de las criptomonedas aumentan. Esta situación se muestra en la tabla 1, como recordarán. En este contexto, es importante que los inversores que invierten en Bitcoin y altcoins tengan en cuenta las noticias relativas a Bitcoin, que tiene un alto dominio en el mercado, para la salud de su inversión. [28] No hay que olvidar que los valores de Bitcoin y las noticias sobre Bitcoin se retroalimentan,

especialmente durante los periodos de aumento de valores. De manera similar, los hallazgos mostraron que la cantidad de noticias aumentaron en los periodos en los que aumentaron las utilidades de Bitcoin. También es importante que los inversores sigan esta situación.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Kocoglu, S., Cevik, YE y Tanrioven, C. (2016). Eficiencia, liquidez y volatilidad de los mercados de Bitcoin. *Negocio Revista de investigación*, 8 (2), 77-97.
- [2] Sak, N. (2021). Examinando la relación entre criptomonedas: análisis de causalidad asimétrica de Hatemi-j. *Solimán Revista Visionaria de la Universidad Demirel*, 12(29), 149-175.
- [3] Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer.
- [4] Kılıc, Y. y Cutcu, İ. (2018). Co-integración y causalidad entre los precios de Bitcoin y el índice Borsa Estambul Relación. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Osmangazi*, 13 (3), 235-250.
- [5] Ammous, S. (2018). ¿Pueden las criptomonedas cumplir las funciones del dinero? *La revista trimestral de economía y Finanzas*, 70,38
- [6] Goktas, P. y Aksu, B. (2021). Con Industria 4.0, tecnología Blockchain, Bitcoin y virtual Efectos futuros del dinero. *Revista de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Süleyman Demirel*, 26(3),279-293.
- [7] Cutcu, I. y Kılıc, Y. (2018). Relación entre los precios de Bitcoin y el tipo de cambio del dólar: series temporales con quiebres estructu-

rales análisis Revista de Gestión e Investigación Económica, 16 (4), 349-366.

[8] Sapkota, N. (2022). Sentimiento basado en noticias y volatilidad de Bitcoin. Internacional de Análisis Financiero, 82.

[9] Baek, C. y Elbeck, M. (2015). ¿Bitcoin como inversión o vehículo especulativo? Una primera mirada Economía Aplicada Cartas, 22(1), 30-34.

[10] Al-Khazali, O. (2018). El impacto de las sorpresas de las noticias macroeconómicas positivas y negativas: Oro versus Bitcoin. Boletín de Economía, 38(1), 373-382.

[11] Flori, A. (2019). Noticias y creencias subjetivas: un enfoque bayesiano para las inversiones en Bitcoin, Investigación en Negocios y finanzas internacionales, 50 (C), 336-356.

[12] Corbet, S., Lucey, BM y Larkin, JC (2020). Los efectos de contagio de la pandemia de COVID-19: evidencia de Oro y criptomonedas Revista Electrónica.

[13] Entrop, O., Frijns, B. y Seruset, M. (2020). Los determinantes del descubrimiento de precios en los mercados de Bitcoin. El periódico del Mercado de Futuros.

[14] Rognone, L., Hyde, S. y Zhang, SS (2020). Sentimiento de las noticias en el mercado de las criptomonedas: una comparación empírica con Forex. Revista Internacional de Análisis Financiero, 69.

[15] Caglar, B. y Yavuz, U. (2021). Análisis del impacto de las noticias financieras en los precios de Bitcoin con redes neuronales arti-

ficiales. Revista de tecnologías de la información, 14 (1), 65-78

[17] Muzic, I. y Grzeta, I. (2022). Expectativas de anuncios de noticias macroeconómicas: Bitcoin vs. Tradicional activos Riesgos, 10(6)

[18] Hacker, SR y Hatemi-J, A. (2006). Pruebas de causalidad entre variables integradas utilizando asintóticas y Distribuciones bootstrap: teoría y aplicación. Economía Aplicada, 38(13), 1489-1500.

[19] Toda, YH y Yamamoto, T. (1995). Inferencia estadística en autorregresiones vectoriales con posiblemente integrados procesos. Revista de econometría, 66 (1-2), 225-250.

[20] Philips, BCP y Perron, P. (1988). Prueba de raíz unitaria en regresión de series temporales. Biométrica, 75(2), 335-346.

[21] Tang, CF (2008). Ley de Wagner versus hipótesis keynesiana: nueva evidencia basada en regresión recursiva enfoques de causalidad. Revista de Finanzas Públicas de la IUP, 0(4), 29-38.

[22] Dickey, AD y Fuller, AW (1981). Estadísticas de razón de verosimilitud para series temporales autorregresivas con prueba de raíz unitaria Econométrica, 49(4), 1057-1072

[23] Karalevicius, V., Degrande, N. y De Weerdt, J. (2018). Uso del análisis de sentimiento para predecir Bitcoin entre días movimiento de precios Revista de financiación de riesgos, 19 (1), 56-75.

[24] <https://coinmarketcap.com/es/monedas>, consultado el 19.10.2023.

<https://webrazzi.com/2022/>, consultado el 10.07.2023

[25] Coulter, AK (2022). El impacto de los medios de comunicación en los precios de Bitcoin: modelado de discursos basados en datos en el cripto-economía con procesamiento del lenguaje natural Ciencia Abierta de la Royal Society, 9(4)

[26] Lyócsa, S., Molnar, P., Plíhal, T. y Siranová, M. (2020). Impacto de las noticias macroeconómicas, la regulación y el hacking mercados cambiarios sobre la volatilidad de Bitcoin. Revista de dinámica y control económicos, 119 (C).

[27] Garavit, J. (2020). La Auditoría y la Gestión de Datos. <https://doi.org/10.35542/osf.io/9fpbd>

[28] Valera Restrepo, R. E., Aparicio Ayala, E., Garavit, J. Transformación Digital (2023) Editorial de las Ciencias – Ediciencias -ISBN: 978-628-95094-9-6 Paginas 110 <https://isbn.camlibro.com.co/catalogo.php?mode=detalle&nt=427536>

[29] Fischer, I. (1911). “El poder adquisitivo del dinero” de Fisher. Publicaciones del American Statistical Asociación, 12(96), 818-829.